

**Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги
Судьялар олий мактаби иқтисодий ҳуқуқ ихтисослиги тингловчиси
Азляров Ойбек Акмалович**

**Судлар фаолиятига ахборот-коммуникация технологияларини жорий этилиши,
суд тизими самарадорлигини ва фуқароларнинг одил судловга эришиш
даражасини оширади**

Аннотация: Мақолада судлар фаолиятига ахборот-коммуникация технологияларни жорий этишни жадаллаштиришга ҳамда бу соҳадаги ишларни янги босқичга кўтарилишига сабаб бўлган муҳим норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларда белгиланган тадбирлар ижросини таъминлаш натижасида амалга оширилган ишлар, статистик маълумотлар ҳамда аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари учун яратилган қулайликлар баён қилинган.

Калит сўзлар: Ахборот-коммуникация технологиялар, ПҚ-3250, ПҚ-4818, ягона марказлаштирилган электрон маълумотлар базаси, ишларни судьялар ўртасида автоматик тарзда тенг тақсимлаш, ижро ҳужжатларини электрон шаклда юбориш, электрон рақамли имзо, ишларни электрон кўринишда шакллантириш, электрон архив, видеоконференцалоқа, Интерактив хизматлар портали (my.sud.uz), Мурожаат (exsud.sud.uz), Электрон тўлов тизими (billing.sud.uz), Қарорлар тўплами (public.sud.uz), Намуналар (template.sud.uz), Калькулятор (calculate.sud.uz), Мажлислар жадвали (jadval.sud.uz), Электрон қабул (qabul.sud.uz), Онлайн кузатув (my.sud.uz/#/monitoring), аудиоёзув, суд иштирокчиларини “SMS” хабар орқали хабардор қилиш, “Адолат” ахборот тизимлари комплекси, ариза ва шикоятларни кўриб чиқиш жараёнини онлайн тарзда кузатиб бориш, суд ҳужжатларини автоматлаштирилган равишда шакллантириш, мобил видеоконференцалоқа (vka.sud.uz), “Гибрид почта” тизими.

Мамлакатимиз суд тизимида амалга оширилаётган кенг қўламли ислохотлар доирасида соҳага замонавий ахборот-коммуникация технологияларни жорий этиш борасида ҳам салмоқли ишлар амалга оширилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 августдаги ПҚ-3250-сонли “Судлар фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини янада жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори бу йўналишдаги ишларнинг янги босқичга кўтарилишига олиб келди.

Мазкур қарор билан судлар фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини янада кенг жорий этишнинг асосий вазифалари этиб белгиланган:

биринчидан - судлар фаолиятининг очиқлиги, шаффофлиги ва тезкорлигини таъминлаш, судлов ишларини юргизиш сифати ва аҳолининг одил судловдан хабардорлик даражасини ошириш, суд ходимлари томонидан сансалорлик, бюрократизм ва суиистеъмолчилик фактларига барҳам бериш;

иккинчидан - судларда ишларнинг ўз вақтида кўрилишини назорат қилишнинг самарали тизимини яратиш, судлов ишларини юргизишдаги муаммолар ва камчиликларни аниқлаш ҳамда уларни ҳал этиш чораларини кўриш мақсадида судлар ишларини автоматлаштириш ва уларнинг фаолияти тўғрисидаги ахборотларни тизимлаштириш;

учинчидан - одил судловни амалга ошириш ҳамда судлар қарорларининг ижросини таъминлашда судларнинг суриштирув, дастлабки тергов ва мажбурий ижро органлари билан самарали ҳамкорлигини таъминлаш;

тўртинчидан - судларда иш юритиш самарадорлиги оширилишини, судлар фаолияти тўғрисидаги ахборот очиқлигини, шунингдек, аҳолига ва тадбиркорлик субъектларига кўрсатиладиган интерактив хизматлар рўйхати кенгайтирилиши ҳамда сифати яхшиланишини таъминлайдиган ахборот тизимлари ва ресурсларини такомиллаштириш;

бешинчидан - судьялар ва судлар ходимларининг ишда замонавий компьютер техникаси ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишда уларнинг компьютер саводхонлиги, амалий кўникмалари даражасини ошириш;

олтинчидан - судлар тизимида ахборот хавфсизлигини ва электрон ҳужжатларнинг хавфсиз айланишини таъминлаш.

Мухтарам юртбошимиз томонидан юқорида белгилаб берилган вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида Олий суд томонидан бир қатор ишлар амалга оширилди.

2018 йилнинг 1 январидан бошлаб, судлар фаолиятига жорий этилган ягона марказлаштирилган электрон маълумотлар базаси судларда ишларнинг ўз вақтида кўрилишини мониторинг қилишнинг самарали тизимини яратишда, судлов ишларини юргизишдаги муаммолар ва камчиликларни аниқлашда ҳамда уларни ҳал этиш чораларини кўришда, шунингдек судлар ишларини автоматлаштиришда ва уларнинг фаолияти тўғрисидаги ахборотларни тизимлаштиришда муҳим омил бўлиб хизмат қилди.

Шунингдек, судлар фаолиятига жорий этилган марказлаштирилган электрон маълумотлар базаси орқали судларнинг куйидаги асосий соҳалари ҳам тўлиқ автоматлаштирилди:

2018 йил октябрдан бошлаб, биринчи инстанция судларида ишларни судьялар ўртасида инсон омилиси, адолатлилик ва холислик тамойиллари асосида **автоматик тарзда тенг тақсимлаш** имкониятини берувчи дастурий таъминот фаолиятга тўлиқ жорий этилди.

Статистика: жиноят ишлари бўйича судларда 1 758 780 та, фуқаролик ишлари бўйича судларда 946 325 та, маъмурий судларда 58 055 та ва иқтисодий судларда 588 343 та жами 3 351 503 та иш судьялар ўртасида автоматик тарзда тақсимланган.

2018 йил апрелдан бошлаб, Олий суд ва Мажбурий ижро бюросининг ахборот тизимларини ўзаро интеграция қилиш орқали судлар томонидан чиқарилган ижро ҳужжатларини мажбурий ижро бюроларига судьяларнинг **электрон рақамли имзоси** билан тасдиқланган ҳолда электрон шаклда юбориш ҳамда уларнинг ижросига доир маълумотларни **онлайн тарзда олиш** амалиёти жорий этилди.

Статистика: жиноят ишлари бўйича судларнинг 797 996 та, фуқаролик ишлари бўйича судларнинг 1 509 574 та, маъмурий судларнинг 18 671 та ва иқтисодий судларнинг 721 994 та жами 3 048 235 та ижро ҳужжатлари ахборот тизими орқали электрон шаклда юборилган.

2019 йил январь ойидан ишга доир ҳужжатларни фақат электрон шаклда сақлаш ва ишларни электрон архивини яратиш мақсадида иқтисодий судларда ишларни **электрон кўринишда шакллантириш** амалиёти йўлга қўйилди.

Статистика: 38 227 та иқтисодий иш электрон шакллантирилган.

2020 йил 1 июндан судларда электрон шакллантирилган ишларни алоҳида электрон архивини яратиш мақсадида электрон шаклда кўрилган ишларнинг ахборот тизимида электрон архиви яратилди.

Статистика: 28 211 та ишнинг электрон архиви шакллантирилган.

2014 йил сентябрдан бошлаб судларда видеоконференцалоқа тизимида фойдаланган ҳолда суд мажлисларини ўтказиш тартиби жорий этилди.

Мазкур тизимни афзалликлари қуйидагилардан иборат:

- суд мажлисида иштирок этувчи шахслар ўз ҳудудини тарқатмаган ҳолда суд мажлисларида иштирок этиш;

- фуқароларнинг суд мажлисида иштирок этишлари учун сарфланадиган вақти ва маблағини тежаш;

- тарафларнинг суд мажлисидаги иштирокини тўлиқ таъминлаш.

Статистика: 381 та суд мажлиси зали мазкур тизим билан тўлиқ таъминланиб, 46 994 та суд мажлислари ушбу режимда ўтказилган, натижада 99 388 нафар иштирокчиларнинг 28,8 млрд. сўм маблағи тежаб қолинган.

2019 йилнинг 1 февралидан бошлаб, маъмурий органлар томонидан маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишлар юзасидан тўпланган ҳужжатларга доир маълумотларни судларга юбориш ва ишни кўриб чиқиш билан боғлиқ ахборотларни олиш **фақат интеграция қилинган ахборот тизими** орқали электрон шаклда амалга ошириш тартиби жорий этилди.

Статистика: 1 404 041 та маъмурий иш ҳақидаги маълумотлар айнан шу тизим орқали келиб тушган.

2020 йилнинг 1 февралидан бошлаб, тергов органлари томонидан жиноят ишлар юзасидан тўпланган ҳужжатларга доир маълумотларни судларга юбориш ва ишни кўриб чиқиш билан боғлиқ ахборотларни олиш **фақат интеграция қилинган ахборот тизими** орқали электрон шаклда амалга ошириш йўлга қўйилди.

Статистика: 107 528 та жиноят иши ҳақидаги маълумотлар айнан шу тизим орқали келиб тушган.

Қайд этилган қарорда белгиланган энг муҳим вазифалардан яна бири судларда иш юритиш самарадорлиги оширилишини, судлар фаолияти тўғрисидаги ахборот очиқлигини, шунингдек, аҳолига ва тадбиркорлик субъектларига кўрсатиладиган интерактив хизматлар рўйхати кенгайтирилиши ҳамда сифати яхшиланишини таъминлайдиган ахборот тизимлари ва ресурсларини такомиллаштиришдан иборат.

Ушбу йўналишда ҳам Олий суд томонидан муайян ишлар амалга оширилган.

Хусусан, судлар томонидан жисмоний ва юридик шахсларга кўрсатиладиган интерактив хизмат турларидан бир манзил асосида фойдаланиш, аҳолини судлар томонидан кўрсатиладиган интерактив хизмат турлари билан ягона манзил асосида хабардор қилиб бориш, судлар томонидан жисмоний ва юридик шахсларга кўрсатиладиган интерактив хизмат турларидан фойдаланиш тартибини соддалаштириш мақсадларида Олий суднинг **Интерактив хизматлар портали (my.sud.uz)** жорий этилди.

Портал орқали аҳолига ва тадбиркорлик субъектларига қуйидаги интерактив хизматлар кўрсатилади:

2018 йил январь ойида “Мурожаат” (**exsud.sud.uz**) рукни асосида судларга мурожаатларни электрон шаклда юбориш, уларни кўриб чиқиш жараёнини **онлайн кузатиб бориш** ва суд қарорларини электрон шаклда олиш имконияти яратилди.

2019 йил апрель ойида “Электрон тўлов тизими” (**billing.sud.uz**) рукни орқали қуйидаги қулайликларни яратиш мақсадида давлат божлари ва судга мурожаат қилишдаги йиғимлар суммаси ҳисобини юритиш учун **ягона электрон тўлов тизими** жорий этилди:

- судга мурожаат қилганлик учун тўловларни амалга оширишда банк ҳисоб рақамлари ва бошқа реквизитлар **қўлда тўлдирилмайди**;

- амалга оширилган тўловлар учун банклар томонидан тўлов амалга оширилганлиги ҳақида алоҳида **тасдиқ талаб этилмайди**;

- тўловлар исталган усулда (жумладан “CLICK”, “Payme” ва “Uray” **электрон мобил тўлов тизимлари** орқали) амалга оширилиши мумкин;

- суд қарорига асосан ундирилиши белгиланган тўловлар ҳам мазкур тизим орқали амалга оширилади ва буни тасдиқловчи маълумотни **судга тақдим этиш шарт бўлмайди**.

Мазкур тизим фуқаролар ҳамда тадбиркорларга судга мурожаат қилишда амалга оширилиши лозим бўлган тўловларни тезкорлиги ва аниқлигини таъминлашга хизмат қилади.

Статистика: тизим орқали 205,4 млрд. сўмлик 882 996 та тўлов амалга оширилган.

2018 йил декабрь ойида “Қарорлар тўплами” (public.sud.uz) рукни орқали қонуний кучга кирган суд қарорларини тизимли равишда **эълон қилиш** амалиёти жорий қилинди.

Статистика: жиноят ишлари бўйича судларнинг 1 469 063 та, фуқаролик ишлари бўйича судларнинг 680 589 та, маъмурий судларнинг 70 132 та ва иқтисодий судларнинг 405 925 та жами 2 625 709 та суд қарорлари эълон қилинган.

2018 йил январь ойида “Намуналар” (template.sud.uz) рукнига фуқаролик ишлари бўйича ва иқтисодий судларга мурожаат қилиш учун **даъво ариза ва аризалар намуналари** жойлаштирилган.

2018 йил январь ойида “Калькулятор” (calculate.sud.uz) рукнига фуқаролик ишлари бўйича ва иқтисодий судларга мурожаат учун тўланиши лозим бўлган давлат бојини **автоматик равишда** ҳисоблайдиган электрон калькулятор жойлаштирилган.

2018 йил сентябрь ойида “Мажлислар жадвали” (jadval.sud.uz) рукни орқали биринчи, апелляция ва кассация инстанцияларида суд мажлисига тайинланган ишлар рўйхати билан **онлайн равишда танишиш** имконияти яратилди.

2020 йилнинг февраль ойида “Электрон қабул” (qabul.sud.uz) рукни орқали масофадан туриб Олий суд раҳбариятининг шахсий қабулига **онлайн тарзда** рўйхатдан ўтиш тизими жорий этилди.

2020 йил июнь ойида “Онлайн кузатув” (my.sud.uz/monitoring) рукнига мурожаатларни судларга тақдим этиш шаклидан қатъий назар уларни кўриб чиқиш жараёнини **онлайн тарзда кузатиб бориш** имконини берувчи ахборот тизими **синов тариқасида** жойлаштирилган.

Суд ҳокимияти органлари фаолиятини рақамлаштириш, судлар ва бошқа идоралар ўртасида маълумот алмашинувини яхшилашга қаратилган чора-тадбирларни белгилаш, мазкур соҳани кейинги босқичга кўтариш мақсадида Президентимиз томонидан 2020 йил 3 сентябрда “Суд ҳокимияти органлари фаолиятини рақамлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4818-сонли қарори қабул қилинди.

Ушбу қарор билан қуйидагилар суд ҳокимияти органлари фаолиятини рақамлаштиришнинг кейинги босқичдаги **вазифалари** этиб белгиланди:

фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларига кўрсатиладиган **интерактив электрон хизматлар турларини кенгайтириш**, ҳар бир мурожаатни кўриб чиқиш жараёнининг **онлайн кузатиб борилишини таъминлаш**, суд биноларида интерактив хизматлардан эркин фойдаланиш имкониятини яратиш;

судларда одил судловни амалга ошириш учун зарур бўлган маълумотларнинг тезкорлик билан олинишини таъминлаш учун вазирликлар, идоралар ва бошқа ташкилотлар билан **электрон маълумотлар алмашинувини янада кенгайтириш**;

махсус ахборот дастурларини жорий этиш орқали судьялар ҳамжамияти органлари фаолиятининг **очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш**;

суд мажлисларида масофадан туриб, жумладан мобил қурилмалар ва электрон ҳамкорликнинг бошқа шакллари орқали иштирок этиш имкониятини кенгайтириш, шунингдек иш бўйича тарафлар учун суд қарорларини **онлайн тарзда олиш** имкониятини яратиш;

суднинг ахборот тизимлари, маълумотлар базалари ва бошқа дастурий маҳсулотлари **ахборот ва киберхавфсизлигини таъминлаш**, хизмат ахборотлари ва маълумотларини комплекс ҳимоя қилиш бўйича чораларни кучайтириш.

Қайд этилган вазифаларни амалга ошириш мақсадида мазкур қарор билан қуйидагиларни назарда tutувчи 2020-2023 йилларда суд ҳокимияти органлари фаолиятини рақамлаштириш дастури тасдиқланди:

2021 йил 1 январдан бошлаб барча судларда суд мажлисларини иш бўйича тарафларнинг илтимосномаси ва раислик қилувчининг розилиги билан **аудиоёзудан фойдаланган ҳолда қайд этиб бориш** ҳамда суд мажлислари баённомаларини ушбу тизимдан фойдаланган ҳолда шакллантириш;

2021 йил 1 июлдан бошлаб апелляция ва кассация инстанцияси судларида ишларни судьялар ўртасида **автоматик равишда тақсимлаш**;

2021 йил 1 октябрдан бошлаб барча иштирокчиларни суд мажлисларининг вақти ва жойи ҳақида “SMS” хабар орқали **бепул асосда хабардор қилиш**;

2022 йил 1 январдан бошлаб суд қарорларини иш бўйича тарафларга **онлайн тарзда**, уларнинг илтимосномаси бўйича эса қоғоз шаклида тақдим этиш;

2022 йил 1 июлга қадар суд ҳокимияти органлари фаолиятида, шу жумладан фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларига одил судловга эришишда қулайлик яратиш мақсадида 10 га яқин интерактив хизматлар кўрсатишни йўлга қўйиш.

Шунингдек, қарор билан қуйидагиларни назарда тутувчи Судларнинг ахборот тизимларини давлат органлари ва ташкилотларининг ахборот тизимлари билан интеграция қилиш бўйича **“Йўл харитаси”** тасдиқланди:

28 та давлат органлари ва ташкилотлари, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси Президентининг Виртуал қабулхонаси, Бош вазирининг Тадбиркорлар мурожаатларини кўриб чиқиш қабулхоналари ахборот тизимларини Олий суднинг ахборот тизимига **босқичма-босқич улаш;**

судлар томонидан давлат органлари ва ташкилотларига тақдим этиладиган маълумотларни **электрон шаклда юбориш;**

муайян ишни кўриш жараёнида зарур бўлган маълумотлар ва ҳужжатларни **фуқароларни овора қилмаган ҳолда** судлар томонидан бевосита **давлат органлари ва ташкилотларидан электрон шаклда олиш;**

судлар томонидан жарималарни камайтириш ёки уларни қўлламаслик масалаларини кўриб чиқишда **“Ижтимоий ҳимоя ягона реестри”** ва бошқа ахборот тизимларининг интеграцияси орқали фуқаронинг **мулкӣ ҳолати ва ижтимоий аҳволи ҳақидаги ишончли маълумотлар билан танишиш;**

судлар томонидан алимент миқдорини белгилашда туманлар кесимида **ўртача ойлик иш ҳақлари тўғрисида маълумотларни** ахборот тизими орқали электрон шаклда олиш.

Булардан ташқари қарорда **2022 йилдан** бошлаб судлар фаолиятига қуйидаги имкониятларни берувчи **“Адолат” ахборот тизимлари комплексини** жорий этиш белгиланган:

давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, хўжалик бошқаруви органлари, адвокатлар томонидан **судларга даъво, ариза ва шикоятларни фақат электрон шаклда тақдим этиш;**

манфаатдор шахслар томонидан даъво, ариза ва шикоятларни кўриб чиқиш жараёнини **онлайн тарзда кузатиб бориш;**

суд мажлиси иштирокчилари томонидан маълумотлар ва ҳужжатларни **электрон шаклда юбориш;**

суд ҳужжатларини судлар фаолиятига жорий этилган ахборот тизимидан фойдаланган ҳолда **автоматлаштирилган равишда шакллантириш.**

Судлар фаолиятини рақамлаштиришнинг кейинги босқичидаги муҳим вазифаларидан суд мажлисларида видеоконференцалоқа режимида иштирок этиш имконини берувчи **мобил дастурни** ишлаб чиқиш ва уни амалиётга жорий этиш, шунингдек видеоконференцалоқа режими орқали **жазони ижро этиш муассасаларида** жойлашган шахсларни бевосита **улар жойлашган жойдан туриб суд мажлисларида**, шунингдек суд раҳбариятининг шахсий қабулларида **иштирокини таъминлаш тизимини яратишдир.**

Президентимиз томонидан судлар фаолиятини рақамлаштириш соҳасини кейинги босқичга кўтариш юзасидан белгилаб берилган вазифалари ижросини таъминлаш мақсадида Олий суд томонидан қуйидаги ишлар амалга оширилди:

2020 йил октябрь ойида **“Видеоконференцалоқа” (vka.sud.uz)** рукни орқали замонавий воситалар (гаджетлар)дан фойдаланган ҳолда **дунёнинг исталган нуқтасидан туриб** суд мажлисларида иштирок этиш имконини берувчи **мобил видеоконференцалоқа** синов тариқасида жорий этилди.

Статистика: 9 198 та суд мажлиси айнан шу тизим орқали ўтказилган.

2020 йилнинг октябрь ойидан бошлаб, судлар ва **Жазони ижро этиш муассасалари** ўртасида **видеоконференцалоқа тизими** ўрнатилди.

Мазкур тизимнинг жорий этилиши судланувчи ва маҳкумлар ҳамда ишда иштирок этувчи бошқа шахсларнинг суд мажлисларида иштирокини таъминлаш мақсадида ташкил этиладиган **этап** масаласига чек қўйилди.

Статистика: 10 811 та суд мажлиси айнан шу тизим орқали ўтказилган.

2020 йилнинг октябрь ойидан бошлаб, почта алоқаси объектлари тармоғи орқали йўлланадиган хат-хабарлар, хабарномалар, чақирув қоғозлари ва бошқа юридик ҳужжатларни жисмоний ва юридик шахсларга етказиб бериш ва етказилганлигини тасдиқлаш, маълумотларни сақлаш ва ҳисобга олишнинг ягона миллий тизими билан ўзаро электрон ҳамкорликни амалга ошириш натижасида иқтисодий ва фуқаролик ишлари бўйича судлар фаолиятига «Гибрид почта» тизими жорий этилди.

Статистика: фуқаролик ишлари бўйича судларнинг 1 344 664 та ҳамда иқтисодий судларнинг 629 060 та жами 1 973 724 та суд ҳужжатлари мазкур тизим орқали ишда иштирок этувчи шахсларга юборилган.

2021 йил январь ойидан бошлаб, барча судларда суд мажлисларини иш бўйича тарафларнинг илтимосномаси ва раислик қилувчининг розилиги билан аудиоёзувдан фойдаланган ҳолда қайд этиб бориш ҳамда суд мажлислари баённомаларини ушбу тизимдан фойдаланган ҳолда шакллантириш тизими жорий этилди.

Статистика: 575 та суд залига ўрнатилган аудиоёзувдан фойдаланган ҳолда қайд этиб бориш ускуналаридан барча судларда мазкур тизимдан фойдаланган ҳолда суд мажлисини ўтказиш имконияти яратилди.

2021 йил октябрь ойидан бошлаб, барча судларда ишда иштирок этувчи шахсларга суд ҳужжатларини электрон шаклда, шунингдек «SMS» хабар юбориш орқали уларни хабардор қилиш тизими жорий этилди.

Статистика: жиноят ишлари бўйича судларнинг 22 599 та, фуқаролик ишлари бўйича судларнинг 31 818 та, маъмурий судларнинг 650 та ва иқтисодий судларнинг 7 718 та жами 62 785 та суд ҳужжатлари мазкур тизим орқали ишда иштирок этувчи шахсларга етказилган.

2022 йилнинг март ойи ҳолатига **28 та** давлат органлари ва ташкилотларининг 38 та ахборот тизимларини Олий суднинг ахборот тизими билан интеграция қилиш орқали муайян ишни кўриш жараёнида зарур бўлган маълумотлар ва ҳужжатларни **фуқароларни овора қилмаган ҳолда** судлар томонидан бевосита давлат органлари ва ташкилотларидан электрон шаклда олиш тартиби жорий этилди.

Президентимизнинг 2020 йил 29 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига ва халқимизга қилган Мурожаатномасида “Суд тизимида рақамлаштириш янада кенгайтирилиб, фуқароларимизга суд биносига келиб юрмасдан, “онлайн” тартибда мурожаат қилиш имконияти яратилади. Шунингдек, фуқаролар ўз аризаларини кўриб чиқиш жараёнини масофадан туриб кузатиб бориши мумкин бўлади” - деб таъкидлаб ўтди.

Мазкур йўналишда Олий суд томонидан муайян ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, судларга электрон шаклда мурожаат қилиш тизими барча суд йўналишларини ўзида қамраб олган ҳолда тубдан қайта кўриб чиқилмоқда. Шунингдек, фуқаролар ўз аризаларини кўриб чиқиш жараёнини масофадан туриб кузатиб бориш тизими бугунги кунда барча судлар фаолиятига жорий этилган.

Давлатимиз раҳбари белгилаб берган ушбу вазифалар бевосита фуқароларимиз ва тадбиркорларимизга янада қулайликлар яратишга, яъни судларга мурожаатларни юбориш ва уларни кўриб чиқиш жараёнини масофадан туриб амалга ошириш амалиётини жорий этиш орқали судларнинг очиклиги ва шаффофлигини янада таъминлашга қаратилган.

Хулоса қилиб айтганда, судлар фаолиятини рақамлаштиришдан кўзланган асосий мақсадлар:

фуқаролар ва тадбиркорлар ўз низоларини суд биносига бирон марта ҳам ташриф буюрмасдан туриб ҳал этиш имкониятини яратиш;

судларга мурожаат қилишнинг амалдаги қоғоз шаклидаги тартибнинг муқобил шакли яъни электрон шаклини жорий этиш орқали мурожаатларни **судларга такдим этиш жараёнини қулайлаштириш**;

судларга мурожаат қилишда амалга оширилиши лозим бўлган **тўловларни тезкорлиги ва аниқлигини** таъминлаш орқали фуқароларга бу йўналишда қулайлик яратиш;

судлар фаолиятининг **очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш**;

судларда иш юритишнинг амалдаги тартибнинг **қоғоз шаклидан тўлиқ воз кечиш** орқали иш юритиш тартибини соддалаштириш, шунингдек иш самарадорлигини ошириш;

судларда иш юритиш тартибидаги мавжуд бўлган инсон омилларини максимал даражада қисқартириш орқали соҳада **адолат ва холисликни таъминлаш**;

судларда ишларни кўриш жараёнида амалдаги процессуал тартиб ва муддатларнинг бузилиш ҳолатларини **инсон омилсиз мониторинг** қилиб бориш орқали ишларни ўз вақтида мазмунан кўриб чиқилишини таъминлаш;

судлар фаолиятига доир статистик маълумотларни инсон омилсиз алоҳида ҳудуд ва марказлашган ҳолда **автоматик равишда шакллантириш**;

суднинг ахборот тизимини бошқа вазирлик ва идораларнинг ахборот тизимлари билан интеграция қилиш орқали муайян ишни кўриш жараёнида зарур бўлган маълумотлар ва ҳужжатларни **фуқароларни овора қилмаган ҳолда** судлар томонидан бевосита **давлат органлари ва ташкилотларидан электрон шаклда олиш**;

суд қарорларининг ижроси билан боғлиқ барча жараёнларни тўлиқ **электрон шаклга ўтказиш** орқали уларнинг ижросини муддатида амалга оширилишини таъминлаш;

ишларнинг электрон архивини шакллантириш орқали уларни сақлаш ва давлат архивига топшириш **ҳаражатларини кескин қисқартиришдан** иборат.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Судлар фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини янада кенгроқ жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2017 йил 30 августдаги ПҚ-3250-сон қарори;
2. 2017 йил 30 августдаги ПҚ-3250-сон қарори билан тасдиқланган 2017-2020 йилларда Судлар фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш Дастури;

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Суд ҳокимияти органлари фаолиятини рақамлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 3 сентябрдаги ПҚ-4818-сон қарори;
4. 2020 йил 3 сентябрдаги ПҚ-4818-сон қарори билан тасдиқланган 2020-2023 йилларда суд ҳокимияти органлари фаолиятини рақамлаштириш Дастури;
5. 2020 йил 3 сентябрдаги ПҚ-4818-сон қарори билан тасдиқланган Судларнинг ахборот тизимларини давлат органлари ва ташкилотларининг ахборот тизимлари билан интеграция қилиш бўйича Йўл харитаси.